

Професійна освіта

УДК 378

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15349978>

**Застосування інтернет-ресурсів для формування навичок аудіювання
у майбутніх лікарів на заняттях з іноземної мови
за професійним спрямуванням**

Резунова Валерія Валеріївна

викладач кафедри мовної підготовки та гуманітарних наук, Дніпровський
державний медичний університет, м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-2492-2101>

Нашиванько Ольга Вікторівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної
підготовки та гуманітарних наук, Дніпровський державний медичний
університет, м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-9856-4397>

Прийнято: 19.04.2025 | Опубліковано: 29.04.2025

***Анотація.** У сучасному світі знання іноземної мови професійного спрямування стає необхідністю для представників медичної професії, адже лікар, який володіє іноземною мовою, має значно ширші можливості як у професійному зростанні, так і в наданні якісної допомоги пацієнтам. Інтер-ресурси є доступним, гнучким і ефективним інструментом навчання, саме тому вони активно впроваджуються в системі вищої освіти, відкриваючи нові можливості для здобувачів, в тому числі і для формування навичок аудіювання*

як невід'ємної складової іноземної комунікативної компетенції. **Мета дослідження** – охарактеризувати та надати методологію застосування інтернет-ресурсів, які використовуються для формування навичок аудіювання у майбутніх лікарів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. **Методи.** У процесі дослідження використано комплексний підхід, що охоплює теоретичні та емпіричні методи. Зокрема здійснено аналіз наукової та методичної літератури задля виявлення актуальних методик застосування інтернет-ресурсів для формування навичок аудіювання на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. **Результати.** У процесі дослідження авторками розтлумачено базове для здійсненого дослідження поняття «навички аудіювання». Надано основні принципи формування навичок аудіювання, а саме: системність і послідовність подання навчального матеріалу; автентичність і контекстуальність аудіоінформації; поступове ускладнення мовного матеріалу; залучення різноманітних каналів сприйняття (мультимодальність). Охарактеризовано переваги використання інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням, серед яких: автентичність матеріалів; різноманіття форматів; гнучкість та доступність; мотиваційний аспект; інтерактивність. Виокремлено основні інтернет – ресурси, які сприяють розвитку слухових навичок, до яких належать: відеохостинги; платформи для вивчення мов; подкасти та аудіоплатформи; онлайн-курси та платформи з інтерактивними вправами. Поетапно деталізовано авторську розробку вправ для роботи з інтернет – ресурсами, спрямованими на розвиток навичок аудіювання майбутніх лікарів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. **Висновки.** Отже, використання інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням дозволяє не лише ефективно формувати навички аудіювання майбутніх лікарів, а й сприяє загальному підвищенню іноземної компетентності здобувачів та формує медіаграмотність. Подальші

дослідження у цьому напрямі мають бути спрямовані на розробку авторських методик застосування інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування.

Ключові слова: інтернет-ресурси, майбутній лікар, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Application of Internet Resources for Developing Listening Skills in Future Doctors in Professionally Oriented Foreign Language Classes

Valeriia Rezunova

Teacher of the Language Training and Human Sciences department

Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-2492-2101>

Olha Nashyvanko

Candidate of Philological Sciences

Senior teacher of the Language Training and Human Sciences department

Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0001-9856-4397>

Abstract. *In the modern world, knowledge of a foreign language is becoming a necessity for representatives of the medical profession, because a doctor who speaks a foreign language has much wider opportunities both in professional growth and in providing quality care to patients. Internet resources are an accessible, flexible and effective learning tool, so they are actively applied in the higher education system, opening up new opportunities for applicants, including formation of listening skills as an integral component of foreign language communicative competence. **The purpose of the study** is to characterize and provide a methodology for using Internet resources*

to form listening skills of future doctors at foreign language for specific purpose lessons. **Methods.** The study used a comprehensive approach that includes theoretical and empirical methods. In particular, an analysis of scientific and methodological literature was carried out to identify relevant methods of using Internet resources to develop listening skills at foreign language for specific purpose lessons. **Results.** In the process of the study, the authors explained the concept of “listening skills” that is basic for the conducted study. The main principles of developing listening skills are provided, namely: systematicity and consistency of educational material; authenticity and contextuality of audio information; gradual complication of language material; involvement of various channels of perception (multimodality). The advantages of using Internet resources in the process of teaching a foreign language for specific purpose are characterized, including: authenticity of materials; variety of formats; flexibility and accessibility; motivational aspect; interactivity. The main Internet resources that contribute to the development of listening skills are identified, which include: video hosting; platforms for learning languages; podcasts and audio platforms; online courses and platforms with interactive exercises. The author's exercises for working with Internet resources aimed at developing listening skills of future doctors is detailed step by step. **Conclusions.** Thus, the use of Internet resources at foreign language for specific purpose classes allows not only to effectively form listening skills of future doctors, but also contributes to the general improvement of foreign language competence of applicants and forms media literacy. Further research in this area should be aimed at developing author's methods for using Internet resources at foreign language for specific purpose classes.

Keywords: Internet resources, future doctor, foreign language for professional purposes.

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі знання іноземної мови стає не просто перевагою, а необхідністю для фахівців багатьох

сфер, і особливо - для медичних працівників. Вивчення іноземної мови професійного спрямування надає майбутнім лікарям широкі кар'єрні можливості, відкриваючи доступ у світ міжнародної медичної спільноти. Сучасна система вищої освіти неможлива без активного впровадження інтернет-технологій у навчальний процес.

Одним із ключових аспектів оволодіння іноземною мовою є розвиток навичок аудіювання, які є невід'ємною складовою комунікативної компетенції. Зараз медична практика стає дедалі більш глобалізованою, а пацієнтоорієнтований підхід виходить на перший план, тому навички аудіювання відіграють ключову роль у підготовці майбутніх лікарів. Проблема формування цих навичок залишається не просто актуальною, а й необхідною як у професійному, так і в міжособистісному контексті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цього дослідження є вивчення методичних підходів щодо використання інтернет-ресурсів для формування навичок аудіювання у майбутніх лікарів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.

Основними завданнями цього дослідження є:

- проаналізувати наукові і методологічні джерела щодо тлумачення базового для здійсненого дослідження поняття «навички аудіювання»;
- надати загальну характеристику найпоширеніших інтернет-ресурсів, які використовуються для формування навичок аудіювання у майбутніх лікарів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням;
- розкрити методологію застосування зазначених вище ресурсів.

Вирішення цих завдань допоможе удосконалити методику викладання іноземної мови за професійним спрямуванням через використання інтернет-ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему використання інтернет-ресурсів у навчальному процесі досліджували такі вітчизняні вчені, як

В. Морозова, Л. Шарковська, О. Левченко, І. Єфремова. Серед зарубіжних дослідників проблему впливу інтернет-ресурсів на ефективність навчального процесу вивчали К. Костка (С. Kostka), М. Сіммонс (М. Simmons), Р. Колінс (R. Collins), Т. Кості (Thomas Kosti) тощо.

Останнім часом погляди українських вчених привертає проблема використання інтернет-ресурсів для розвитку навичок аудіювання здобувачів під час вивчення іноземної мови. Так, дослідники І.Стогній та Л.Никонорова [7] вивчають проблему формування навичок аудіювання у студентів вищих навчальних закладів, О. Драч та І. Миронова досліджують проблему формування навичок іншомовного аудіювання у здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей, використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку навичок аудіювання здобувачів вищої освіти вивчається в роботах науковців О.Кучерука, О.Юрчука, В.Башманівського, Л.Башманівської, І. Башманівської [1], в роботах дослідників О.Білик та О.Пуга [2] розкривається проблема використання інтернет-ресурсів в процесі формування англomовної компетентності в аудіюванні студентів технічних ЗВО, Н.Солошенко-Задніпровська [6] досліджує можливості використання інтернет-ресурсів у формуванні навичок аудіювання здобувачів немовних спеціальностей.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

Аудіювання є важливою складовою частиною медичної практики, що допомагає майбутньому лікарю не лише ефективно лікувати, а й будувати гарні стосунки з пацієнтами та колегами, тому незважаючи на значний науковий та практичний інтерес дослідників до проблеми використання інтернет-ресурсів у навчальному процесі закладів вищої освіти, питання використання інтернет-ресурсів для розвитку навичок аудіювання майбутніх лікарів залишається актуальним. Результати цього дослідження сприятимуть глибшому розумінню потенціалу інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов та стануть основою для подальших досліджень у сфері освітніх технологій.

Результати дослідження. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням - це невід'ємна складова професійної підготовки сучасного лікаря. Знання іноземної мови професійного спрямування робить майбутнього лікаря конкурентоспроможним, компетентним і відкритим до світу. Сучасна методика викладання іноземних мов дедалі частіше використовує Інтернет як джерело навчального контенту. Це дозволяє адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб здобувачів та розширити діапазон вправ, спрямованих на розвиток слухових навичок.

Надалі вважаємо за необхідне здійснити аналіз базового для нашого дослідження поняття «навички аудіювання». Погоджуючись з думкою багатьох дослідників, вважаємо, що під навичками аудіювання слід розуміти комплексну мовленнєву розумову діяльність, яка дає можливість людині сприймати, декодувати, осмислювати та інтерпретувати аудіоінформацію [4; 5; 7].

Огляд теоретичних джерел виявив, що формування навичок аудіювання базується на таких *принципах*:

- системність і послідовність подання навчального матеріалу;
- автентичність і контекстуальність аудіоінформації;
- поступове ускладнення мовного матеріалу;
- залучення різноманітних каналів сприйняття (мультиmodalність) [1; 2; 4; 5; 6; 9; 10; 13].

Інтеграція інтернет-ресурсів у процес навчання іноземної мови за професійним спрямуванням має низку переваг, особливо у формуванні навичок аудіювання, а саме:

- *автентичність матеріалів*: через Інтернет здобувачі можуть слухати реальне мовлення носіїв мови - новини, інтерв'ю, пісні, подкасти тощо, що сприяє формуванню справжнього іншомовного середовища.

- *різноманіття форматів*: аудіофайли, відео, інтерактивні вправи та онлайн-тренажери дозволяють працювати з аудіюванням у різних контекстах і стилях мовлення.

- *гнучкість та доступність*: здобувачі можуть практикувати аудіювання у зручний для них час і в різному темпі, що особливо важливо для індивідуального підходу.

- *мотиваційний аспект*: цікавий, динамічний і актуальний контент підвищує інтерес учнів до вивчення мови.

- *інтерактивність*: багато ресурсів дозволяють не тільки слухати, але й одразу виконувати завдання, перевіряти відповіді, повторювати фрагменти тощо [1; 2; 3; 5; 6; 7].

Огляд теоретичних джерел дозволив виокремити основні інтернет – ресурси, які сприяють розвитку слухових навичок, а саме я:

1. *Відеохостинги*: YouTube - найбільш популярна платформа з великою кількістю навчальних каналів (BBC Learning English, EngVid, TED Talks), Vimeo, Dailymotion - містять навчальні й пізнавальні відео.

2. *Платформи для вивчення мов*: BBC Learning English, Voice of America Learning English - адаптовані новини, уроки, діалоги; Elllo.org - інтерв'ю, короткі діалоги з носіями мови; LyricsTraining — тренування аудіювання через пісні; Duolingo, LingQ - мають елементи аудіювання у вправах.

3. *Подкасти та аудіоплатформи*: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts - містять як автентичні подкасти, так і адаптовані серії для вивчення мови (The English We Speak, 6 Minute English); ESLPod, The English Classroom - спеціалізовані ресурси для вивчення англійської.

4. *Онлайн-курси та платформи з інтерактивними вправами*: Coursera, EdX, FutureLearn - безкоштовні курси з відеолекціями та завданнями, Quizlet, Kahoot - ігрові форми перевірки розуміння прослуханого [1; 2; 10].

Ефективність використання Інтернет-ресурсів для розвитку навичок аудіювання належить від обраної методики, яка включає декілька етапів:

1. *Підготовчий* етап (до прослуховування), який передбачає ознайомлення з темою, лексикою та граматичними структурами, прогнозування змісту аудіоматеріалу на основі заголовка або картинки, постановку мети прослуховування (загальне розуміння, виявлення деталей тощо) [3; 8; 12].

Так, на даному етапі доречними будуть наступні вправи:

1. *Fill in the missing sound in the transcription (Вставте в транскрипцію пропущений звук):*

<i>symptom</i>	<i>[ˈs_mptəm]</i>
<i>breathing</i>	<i>[ˈbr_ðɪŋ]</i>
<i>through</i>	<i>[θr_]</i>
<i>death</i>	<i>[d_θ]</i>
<i>blood pressure</i>	<i>[ˈbl_d_pre_ə]</i>
<i>heart attack</i>	<i>[ˈh_t_ tæk]</i>
<i>acid</i>	<i>[ˈæ_id]</i>
<i>artery</i>	<i>[ˈ_təri]</i>

2. *Answer the questions (Дайте відповіді на запитання):*

- *What is systole?*
- *What is diastole?*
- *What units is blood pressure measured in?*
- *What equipment is used to measure blood pressure?*
- *What artery is used to measure blood pressure?*
- *What are healthy blood pressure ranges?*
- *How to measure blood pressure?*
- *What is heart attack?*
- *What is the first aid in heart attack?*

3. *Can you predict what the conversation is about on the base of the questions given above? What are the characters of the conversation (Чи можете ви передбачити, про що буде розмова на основі наведених вище питань? Між ким відбувається діалог)?*

4. *Match the words with their synonyms (Доберіть до слів синоніми):*

<i>1. inside</i>	<i>a. to raise</i>
<i>2. to happen</i>	<i>b. within</i>
<i>3. to increase</i>	<i>c. straightway</i>

4. <i>breathing</i>	d. <i>to result in</i>
5. <i>immediately</i>	e. <i>to occur</i>
6. <i>to lead to</i>	f. <i>constant</i>
7. <i>permanent</i>	g. <i>respiration</i>

5. *Make your own sentences using the terms given above (Складіть власні речення, використовуючи подані вище терміни).*

6. *Find your own association to the word combination (Знайдіть власну асоціацію до словосполучення).*

For example, A lecturer: difficulty breathing – Student 1: lack of oxygen – Student 2: suffocation – Student 3: drowning etc.

2. *Основний етап (під час прослуховування), який передбачає одноразове або багаторазове прослуховування залежно від мети, виконання вправ на вибір правильних відповідей, заповнення пропусків, встановлення відповідностей, відповіді на запитання тощо [3; 8; 12].*

На етапі прослуховування під час вивчення теми «Heart attack» (Серцевий напад) нами пропонуються наступні вправи:

1. *Listen to the dialogue for the first time and complete it with words from the table in the gaps (Прослухайте діалог перший раз і доповніть його словами з таблиці в місці пропусків):*

<i>heart</i>	<i>breathing</i>	<i>pressure</i>	<i>chest</i>	<i>blood</i>
<i>artery</i>				

Doctor (F): *Mr. Robinson, your blood 1) _____ is really high. You're at increased risk for a 2) _____ attack.*

Patient (M): *Could you explain exactly what happens during a heart attack?*

Doctor: *Certainly. Usually. An 3) _____ inside the heart gets blocked by fatty acids.*

Patient: *That doesn't sound good.*

Doctor: *No, it's not. When that happens, 4) _____ can't get through. That can lead to permanent damage or death.*

Patient: *Oh my. What are the symptoms?*

Doctor: Sudden 5) _____ pains or difficulty 6) _____. Call the hospital immediately if you have them.

Patient: I will. Thank you, Doctor.

2. Listen to the dialogue a second time and identify the author of the following sentences. Put the letter (D) if they are the words of the doctor and the letter (P) if they are the words of the patient (Прослухайте діалог вдруге і зазначте автора наданих нижче фраз. Поставте літеру (D), якщо це слова лікаря та літеру (P), якщо це слова пацієнта).

_____ Your blood pressure is really high.

_____ What happens during a heart attack?

_____ That doesn't sound good.

_____ That can lead to death.

_____ What are the symptoms?

_____ Call the hospital immediately if you have them.

3. **Заклучний етап** (після прослуховування), включає обговорення змісту, доповнення речень, письмові завдання (резюме, відгук, відповіді на відкриті запитання), інтерактивні ігри або завдання на платформі [3; 8; 12].

Наводимо приклад авторських завдань для даного етапу:

1. *Mark the statements as True or False (Позначте твердження як істинні чи хибні):*

1. *The patient's blood pressure is decreased.*

A. True B. False

2. *The cardiac artery is obstructed by fatty acids.*

A. True B. False

3. *Blocked vessel can result in death.*

A. True B. False

4. *A physician does not give any instructions in heart attack.*

A. True B. False

5. *Dyspnea and chest pain are the symptoms of heart attack.*
- A. True B. False
2. *Continue the sentence (Продовжіть речення):*
- a. *If you have acute pain in the chest,*
b. *If the pain irradiate into the left shoulder,*
c. *If you are out of breath,*
3. *Make up a dialogue about the patient with cardio-vascular disease (Складіть діалог про хворого на серцево-судинну хворобу).*
4. *Using clinical guidelines, find the information about administration of drugs in heart attack (Користуючись клінічними рекомендаціями, знайдіть інформацію про застосування препаратів при серцевому нападі).*
5. *Match the type of the drug to its function (Встановіть відповідність між видом препарату та його призначенням):*

1. <i>Anticoagulant</i>	<i>a. help your body reduce its workload by ridding itself of excess fluids and sodium (salt) by urination.</i>
2. <i>Antiplatelet</i>	<i>b. help the muscles in your blood vessel walls relax, allowing the vessels to widen.</i>
3. <i>Diuretics</i>	<i>c. prevent calcium from entering your heart's arteries and muscle cells.</i>
4. <i>Angiotensin 2 Receptor Blockers</i>	<i>d. treat chest pain (angina), heart failure, and other cardiovascular diseases.</i>
5. <i>Calcium Channel Blockers</i>	<i>e. prevents blood clots from forming by making platelets less likely to stick together.</i>
6. <i>Vasodilators</i>	<i>d. relieve pain</i>
7. <i>Nitrates</i>	<i>g. decreases the clotting ability of your blood by inhibiting proteins called clotting factors.</i>
8. <i>Analgesics</i>	<i>h. prevent particular hormone from affecting your heart and blood vessels.</i>

Отже, формування навичок аудіювання є одним з найважливіших напрямів у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніх

лікарів, адже розуміння мови на слух лежить в основі ефективної комунікації. Інтернет-ресурси відкривають широкі можливості для покращення цього виду мовленнєвої діяльності: вони надають доступ до автентичних матеріалів, сприяють мотивації здобувачів, дозволяють організувати навчальний процес більш гнучко та різноманітно.

Проте ефективне використання таких ресурсів вимагає від викладача ретельного планування, обґрунтованого добору матеріалу відповідно до рівня підготовки здобувачів. При цьому викладачеві завжди необхідно пам'ятати про баланс між технологічними можливостями та дидактичною доцільністю.

Висновки. Таким чином, використання Інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням забезпечує ефективне формування навичок аудіювання майбутніх лікарів, оскільки дає змогу працювати з автентичними аудіоматеріалами, такими як подкасти, інтерв'ю, відеолекції та клінічні діалоги, що моделюють реальні професійні ситуації. Це сприяє не лише розвитку мовної компетентності, а й формуванню фахової обізнаності, дозволяючи студентам ознайомлюватися з медичною термінологією, вимовою та інтонаційними особливостями мовлення носіїв мови. Крім того, інтерактивні онлайн-платформи стимулюють мотивацію до навчання та дозволяють здійснювати самоконтроль і самостійне вдосконалення навичок аудіювання.

Крім того, інтеграція інтернет-ресурсів у навчальний процес сприяє загальному підвищенню рівня володіння мовою, формуванню медіаграмотності та підготовці здобувачів до спілкування в реальному глобалізованому світі.

Перспективами подальших розвідок вважаємо розробку системи завдань для формування розробку авторських методик застосування інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.

Список використаних джерел

1. Башманівська Л., Башманівська І., Кучерук О. Юрчук О., Башманівський В. Використання засобів ІКТ для розвитку навичок аудіювання здобувачів вищої освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2024. Том 101, №3. С.28-41
2. Білик О.О., Пуга О.О. Роль навчальних інтернет-ресурсів у формуванні англомовної компетентності в аудіюванні студентів технічних ЗВО. *Педагогічні науки*. 2018. Випуск LXXXIII. Том 1. С. 118-121
3. Голотюк О.В. Особливості аудіювання у вищих навчальних закладах. *Педагогічні науки*. 2013. Вип. 64. С. 220–225
4. Драч О., Миронова І. Формування навичок іншомовного аудіювання у здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей. *Перспективи та інновації науки*, 2023, № 11 (29), с. 127–140.
5. Зозуля І., Стадній А., Слободянюк А. Аудіовізуальні засоби навчання в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності. *Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти*. 2022. Вип. 40. С. 12–28.
6. Ляшкевич А, М. Бабишена М. Аудіювання як важливий вид мовленнєвої діяльності в процесі вивчення української мови як іноземної. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 56, Т. 2. С. 56–60
7. Мазниченко В.М. Особливості навчання аудіювання. *Вісник Національного університету оборони України*. 2013. № 2(33). С. 89-94.
8. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. 2-е вид., випр. і перероб. / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2002. 328 с.
9. Проценко Н.В. Основні труднощі навчання аудіювання. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки*. 2012. Вип. 29 (1). С. 87–89.
10. Солошенко-Задніпровська Н. К. Можливості використання Інтернет-ресурсів у формуванні навичок аудіювання здобувачів немовних спеціальностей.

Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2023. С. 246–251.

11. Стогній І. В., Никонорова Л. І. Формування навичок аудіювання у студентів вищих навчальних закладів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія*. 2018. № 33. Том 2. С. 183-186

12. Тарнапольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі освіти: навч. посібник. Київ: Фірма «ІНКОС». 2006. 248 с

13. Gilakjani, A. P., Sabouri N. B. 2016. The significance of listening comprehension in English language teaching. *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 6, No. 8, pp.1670-1677.

14. Jones, L., V. Kimborough. 1987. Great Ideas. Teacher's Manual; listening and speaking activities for students of American English. Cambridge: Cambridge University Press.

15. Schmidt, A. 2016. Listening journals for extensive and intensive listening practice. *English Teaching Forum*. Volume 54, № 2. P. 3, 11.